

Originalni naučni rad

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U NASTAVNOM PROCESU

Irma Koca Dašli

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

irma.koca-dagli@uninp.edu.rs, ORCID: 0009-0000-5573-494X

Binasa Šabanović

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

binasa.sabanovic@uninp.edu.rs, ORCID: 0009-0001-6380-4642

Apstrakt

Ovaj rad istražuje ulogu VI u unapređenju obrazovnih procesa, sa fokusom na personalizovano učenje, automatizaciju administrativnih zadataka i interaktivne platforme za učenje. Poseban akcenat stavljen je na potencijal VI da poboljša dostupnost i kvalitet obrazovanja, ali i na etičke dileme, rizike od prekomerne zavisnosti od tehnologije, kao i moguće negativne uticaje na razvoj kritičkog mišljenja kod učenika i studenata. Na osnovu dostupne literature, istražujemo prednosti primene VI kako za učenike, tako i nastavno osoblje. Cilj rada jeste prikaz različitih elemenata obrazovanja koji se izdvajaju kao polja u kojima upotreba veštačke inteligencije može doneti beneficije, mapiranje onih koja su još uvek izvor zabrinutosti i nepoverenja te analiza podataka prikupljenih na uzorku radi razumevanja stavova mladih prema veštačkoj inteligenciji. U okviru istraživanja sprovedena je anketa na uzorku studenata u Novom Pazaru sa ciljem da se ispita njihovo mišljenje o primeni VI u obrazovanju. Rad je podeljen na dva dela. U prvom delu predstavljene su mogućnosti koje nam veštačka inteligencija pruža, a koje doprinose efikasnijem i produktivnijem funkcionisanju obrazovnog sistema, dok se u drugom delu rada sprovodi istraživanje. U istraživanju je korišćen upitnik o korišćenju veštačke inteligencije QUIA (eng. Questionnaire on the use of Artificial Intelligence, Red Internacional de Investigadores en educacion; 2023). Dobijeni rezultati nas upućuju na to da u praksi postoji veliki prostor za primenu veštačke inteligencije u izgradnji savremenog obrazovnog sistema koji može da iznedri funkcionalne, produktivne pojedince korisne društvu. Rezultati ujedno pokazuju da je kontinuirani rad na podizanju nivoa digitalne pismenosti neizostavna stavka, te da se apsolutno mora posvetiti pažnja otklanjanju svih postojećih dilema koje mogu voditi u zloupotrebu (zaštita podataka i privatnosti, osiguranje jednakosti za sve i sl.). Iz perspektive psihologa, govorimo o potrebi za uspostavljanjem zdravog i harmoničnog odnosa čovek-veštačka inteligencija.

Ključne reči: nastavnik, obrazovanje, student, veštačka inteligencija

INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO EDUCATIONAL PRACTICE

Abstract

This paper explores the role of artificial intelligence (AI) in enhancing educational processes, with a focus on personalized learning, automation of administrative tasks, and interactive learning platforms. Particular emphasis is placed on the potential of AI to improve the accessibility and quality of education, while also addressing ethical dilemmas, the risks of excessive dependence on technology, and possible negative impacts on the development of critical thinking among students. Based on the available literature, the paper examines the benefits of AI implementation for both students and teaching staff. The aim of the study is to present various elements of education that emerge as areas where AI can bring significant benefits, to map those areas that still raise concerns and skepticism, and to analyze data collected from a sample group in order to better understand young people's attitudes toward artificial intelligence. As part of the research, a survey was conducted among students in Novi Pazar to investigate their opinions regarding the application of AI in education. The paper is divided into two parts. The first part presents the opportunities offered by artificial intelligence that contribute to a more efficient and productive functioning of the educational system. The second part contains the research findings. The study employed the "Questionnaire on the Use of Artificial Intelligence" (QUIA), developed by the Red Internacional de Investigadores en Educación (2023). The results indicate that there is substantial potential for the practical application of AI in building a modern educational system capable of producing functional, productive individuals who are beneficial to society. At the same time, the findings highlight the necessity of continuous efforts to improve digital literacy and the importance of addressing all existing concerns related to potential misuse—such as data protection, privacy, and ensuring equal access for all. From a psychological perspective, the study emphasizes the need to establish a healthy and harmonious human–AI relationship.

Keywords: artificial intelligence, education, student, teacher

UVOD

Veštačka inteligencija (u daljem tekstu VI) funkcioniše na osnovu prikupljanja i analize velike količine podataka o učenicima, njihovim navikama u učenju, emocionalnim reakcijama, pa čak i zdravlju. Glavna etička dilema jeste: Ko ima pristup tim podacima i kako se oni čuvaju? Učenici mlađeg školskog uzrasta su posebno ranjiva populacija, a neodgovorno upravljanje informacijama može ugroziti njihovu bezbednost i prava. Algoritmi VI može biti nesvesno pristrasna, jer se treniraju na osnovu postojećih podataka, koji mogu odražavati društvene nejednakosti. To dalje može dovesti do toga da neki učenici dobijaju manje podrške ili pogrešne preporuke. Postoji rizik da se VI koristi za smanjenje troškova, zamenom nastavnika i asistenata softverskim rešenjima. Ovakav pristup može biti pretnja gubitku ljudske interakcije, podrške i inspiracije koju pruža nastavnik. Ova dilema

pogađa posebno učenike koji imaju emocionalne ili razvojne potrebe. Odluke poput ocene, preporuke, napredovanja učenika ili čak karijernog usmerenja donose se automatski, što može značiti da se na osnovu uskog broja opsega generisanih informacija o učeniku, donose ključni sudovi. Pitanje koje se u načelu postavlja je i o tome ko donosi takve odluke te da li ih je moguće osporiti. Jer svako ograničavanje ljudske slobode u ovakvim procesima odlučivanja i zaključivanja može rezultirati nepravednim i netačnim rezultatima. Nadalje, postoji rizik da veštačka inteligencija dodatno produbljuje razlike između učenika koji imaju pristup tehnologiji i onih koja ga nemaju. Ako se VI koristi bez obzira na lokalne uslove, može isključiti najsiromašnije ili ruralne sredine. VI se može koristiti u svim aspektima obrazovnog procesa. Jedna od oblasti je inkluzivno obrazovanje, dakle uključivanje učenika sa potrebom za dodatnom podrškom u obrazovni proces. U ovu grupu spadaju učenici koji imaju neku od fizičkih poteškoća kao što su učenici sa oštećenjem vida, sluha, neki od fizičkih invaliditeta, učenici sa poremećajima pažnje i koncentracije, učenici koji imaju autizam ili Dawnov sindrom kao i učenici koji potiču iz socijalno ugroženih porodica ili područja. U ovu grupu, takođe, spadaju i daroviti učenici kojima veštačka inteligencija može pomoći u razvoju darovitosti, učenju veština za koje je učenik nadaren i različite oblasti interesovanja. Nastavnicima su alati VI od velike koristi u samom nastavnom procesu i mogu im olakšati pripreme za čas, osmišljavanje tehnika, organizaciju časa i produbljivanje interakcije među učenicima kao i u odnosu učenik- nastavnik. Međutim, iako postoje velike prednosti VI one ne mogu zameniti nastavnika u realnom okruženju, jer su neki od osnovnih ciljeva obrazovanja razvoj kognitivnih veština, socijalizacije, razvoj empatije, modelovanje ponašanja i dr. Nastavnik u svemu ovome ima nezamjenjivu ulogu. On vodi i organizuje čas, pomaže u integraciji i adaptaciji učenika i njihovu međusobnu interakciju.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U NASTAVNOM PROCESU

Svedočimo promenama na različitim poljima ljudskog delovanja, a nastavni proces je svakako jedna od prvih oblasti u kojoj se promene implementiraju. Veštačka inteligencija menja svet. Ona menja i tokove u obrazovanju. Mogućnosti koje donosi, kada je reč o individualizaciji programa, efikasnijoj administraciji, memorizaciji ogromne količine podataka, umrežavanju učenika i nastavnika su, priznaćemo, izuzetna dostignuća. Automatsko ocenjivanje i povratna informacija nastavniku daju priliku da se posveti pripremi i sprovođenju programa. Svakako da se ne može svaki aspekt obrazovnog procesa preneti na VI, jer ljudska interakcija i dalje ostaje segment koji ništa ne može zameniti. Za zdrav fizički i mentalni razvoj pojedinca socijalni odnosi su jedan od ključnih faktora. Zato i govorimo o komplementarnom, a ne o substitivnom delovanju na relaciji nastavnik-VI. Tamo gde se pojave nedostaci u

vremenu i mogućnostima, proces može biti potpomognut veštačkom inteligencijom. Međutim, kada god se čovečanstvo suočilo sa revolucionarnim promenama, javile su se i dileme koje prete da bace senku na koristi koje novina donosi. Pitanja se prirodno javljaju i na njih je potrebno dati što transparentnije odgovore. Jedna od najvažnijih dilema jesta da li primena veštačke inteligencije produbljuje ili premošćuje razlike na relacijama selo-grad, državne-privatne škole, geografske odrednice, demografske karakteristike, jezičke razlike i dr. Zato se borba za jednake šanse za sve nastavlja, te se zajedničkim snagama mora raditi na stvaranju mogućnosti za pristup tehnologiji svim učenicima na svetu. Transparentan pristup o načinu prikupljanja podataka, njihovom skladištenju, korišćenju i zaštiti je jedan od koraka ka sticanju poverenja i slobodnom korišćenju veštačke inteligencije. Kao zajednica naučeni smo da su učenje uviđanjem, pogreške i pokušaji, kao i primena naučenog put ka stvarnom znanju. Kako se odupreti utisku da VI vodi ka kognitivnoj atrofiji? Ona mora biti podrška procesu mišljenja, procesu stvaranja i kreiranja, ni pod kojim uslovi se ne sme dozvoliti da zameni procese na kojima počiva ljudsko saznanje. Kroz inteligentno mentorstvo stvaramo mogućnost da učenik dobije potrebne informacije, usmerenja i podršku, ali da to ne stoji na put njegovom saznavnom procesu. Upravo iz ovih razloga, ključ vidimo u održavanju harmoničnog odnosa na relaciji čovek-veštačka inteligencija. Prvi korak u ovom procesu je zasigurno da osnažimo učenike sada-pripremom, edukacijom i opismenjavanjem u domenu digitalnog i VI sveta. Samo pojedinac koji svoje znanje temelji na pravim vrednostima može kroz digitalni svet nadograđivati sebe na etičan i moralan način. U tome pomaže i razvoj „mekih veština“, jer su one karakteristika samo ljudske vrste, pa njihovo negovanje ne dozvoljava da se kao ljudi izgubimo u nepreglednim mogućnostima arteficialne stvarnosti. Prvenstveno mislimo na empatiju, kolaboraciju u divergentno mišljenje.

ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA KORIŠĆENJEM VI

Najčešće se uloga nastavnika svodi na prenos znanja i informacija. Međutim, to nije slučaj u današnjem digitalnom dobu. Obaveze i izazovi jednog nastavnika su mnogo veći, ozbiljniji i složeniji. Nastavnik je neko ko vodi učenike kroz taj celokupni proces, mentor je učenicima i vodič, ali nastavnik i kroz učenje dizajnira različita iskustva sa učenicima. Osnovna svrha veštačke inteligencije je da osnaži nastavnika jer ga ona ne može zameniti. Obavljanje nekih rutinskih zadataka, kao što je ocenjivanje je uz korišćenje VI mnogo brže i na taj način nastavnik sebi oslobađa više vremena za kreativnost u radu i posvjećenost kroz individualni rad sa svakim učenicom. Pozitivne strane VI su u tome što će one pomoći i olakšati nastavniku pripremu za nastavu, olakšati mu da određeni sadržaj adaptira na način koji će učenicima biti razumljiv, kao i samo kontrolisanje i notifikovanje napretka učenika. I pored ovih olakšavajućih okolnosti i dobrobiti koje pruža VI, jedam nastavnik nikada ne sme zaboraviti da je njegova najbitnija uloga u radu sa učenicima da

izgrađuje i razvija empatiju i kontrolu emocija i njihovo ispoljavanje, razvoj kritičkog mišljenja, socijalne kompetencije, solidarnost, altruizam i ostale osobine koje se mogu razviti samo direktnim radom sa učenicima, a ne korišćenjem bilo kakvih posrednih alata.

Jedan od izazova sa kojima se nastavnici takođe susreću je dostupnost informacija učenicima u svakom trenutku, ali i postojanje dostupnih softvera koji mogu biti i besplatni, a koriste se za rešavanje složenih matematičkih i logičkih problema. Sve ove promene i dostupnost tehnologije su uticale na promenu ponašanja kod učenika, njihovih navika, svakodnevnih potreba, kvalitet i usmerenost pažnje u nastavi i prilikom obavljanja zadataka, na njihovo učenje, pamćenje i ostale svakodnevne aktivnosti (Martinoli, 2019). Ako bi se nastava posmatrala samo u ovom kontekstu onda bi nastavnika lako mogla zameniti veštačka inteligencija. Međutim, u realnosti to nije tako. Nastavni proces između ostalog podrazumeva i interakciju među učenicima, kao i njihovu socijalizaciju, kroz koje se osnovni sadržaj učenja, metode i ciljevi učenja prilagođavaju individualnim potrebama, karakteristikama i interesima učenika. Učenje u digitalnoj eri se odvija kroz pretraživanje validnih informacija, analizu dostupnih informacija, razvoj kognitivnih veština, postavljanje aktuelnih pitanja učenicima u datom trenutku i njihovo traganje za odgovorima. Kroz sve ovo se ostvaruje i interakcija sa učenicima na različitim nivoima (Bogdanović, 2012). Na ovaj način se upotpunjuje nastava tako što se preispituju prethodno stečena znanja i informacije, kontinuirano se znanje nadograđuje i kroz nastavu se samo ne prenose informacije već se one obrađuju i transformišu. Ove informacije se temelje na postavkama obrazovanja u kojima učenik kroz nastavni proces odbacuje ili menja svoju stvarnost i realnost, proverava i preispituje stečene informacije i na kraju ih usvaja ili odbacuje. Na osnovu dostupnosti svih ovih informacija, prilikom obrade istih, učenik modifikuje svoje znanje, realno konstruiše stvarnost, stvara pretpostavke i na kraju samostalno donosi zaključke i sopstvene odluke (Lašić Lazić et. al., 2012). Veštačka inteligencija može olakšati pripremu i organizaciju nastave jednom nastavniku, npr o tome kako da napravi uvod u predstojeću nastavnu jedinicu, međutim, bez dobrog poznavanja gradiva i prethodnog iskustva, veštačka inteligencija je beskorisna.

ULOGA NASTAVNIKA U OBRAZOVNOM PROCESU

Osnovna svrha obrazovanja i nastavnog procesa je da učenik nauči proučavati paradigme učenja, izgrađuje potrebu za učenjem, interesovanje za različite oblasti učenja i na taj način razvija samostalnost i ulazi u proces celoživotnog učenja. Osnovna uloga nastavnika nije samo prenos informacija jer su mnoge informacije učeniku koji koristi VI alate već dostupne, već se ogleda u selekciji i klasifikaciji sadržaja koji se uči, kreiranju novih aktivnosti za učenje kao načine vrednovanja

naučenog gradiva kod učenika i kvalitet istog. Značaj nastavnika koji je različit od informacija dostupnih korišćenjem VI je u tome što on kreira izazove kod učenika, pokreće diskusiju, dijalog i razmenu učenika i na taj način podstiče kognitivni i socijalni razvoj učenika, motiviše ih i podstiče na učenje i traženje novih informacija. Kroz istraživanje i analizu učenja korišćenjem digitalne tehnologije, između ostalog i VI konstruisan je Model zajednice koja istražuje, i u njemu je definisan značaj tri komponente u procesu obrazovanja i to kognitivne, socijalne i nastavne komponente (Garrison & Anderson, 2003; Vaughan et al., 2013; Garrison, 2017). Najbitnija uloga nastavnika se zapravo ogleda u ovim procesima jer nastavnik ističe značaj svoje uloge kroz međusobno povezivanje učenika, razvoj socijalnih veština i kognitivnih funkcija i procesa u obrazovanju i na taj način se formiraju značajni ishodi učenja i nastave. Učenici na ovaj način stiču svoje vlastito obrazovno iskustvo koje je smisleno i konstruktivno. Uloga nastavnika se ogleda i kroz njihov uticaj na obrazovno iskustvo koje je svrsishodno i od suštinskog značaja unutar učionice koja predstavlja podsticajno okruženje za učenje. Međuljudski odnosi i interakcija su od suštinskog značaja jer se kroz njih razvija saradnja i umrežavanje učenika, razvija se kritičko mišljenje, istražuju se različite oblasti i formiraju se i razvijaju tehničke veštine kod učenika (Jenkins, et al., 2009). Da bi se veštačka inteligencija adekvatno koristila u obrazovanju, neophodna je saradnja između učenika i nastavnika. Kroz saradnju između učenika, njihovog predznanja, sistema vrednosti, različitih iskustva i uzrasta učenika i savremenih zajednica znanja, bilo da su ta znanja formalna ili neformalna, realizuje se sav obrazovni proces (Harasim, 2017). Igra, stimulacija, inteligencija, umrežavanje, pregovaranje, transmedijalna navigacija i različiti oblici performansa su veštine koje su neophodne za formiranje novih znanja (Jenkins et al., 2009). Mnoge od ovde spomenutih veština se već koriste u obrazovnom procesu ali treba istaći da su neophodne i za obrazovanje koje je podstaknuto veštakom inteligencijom. Da bi nastavnik u svom radu koristio VI neophodno je da poseduje određene kompetencije koje su grupisane u nekoliko oblasti i to: digitalni materijali i njihovi izvori, osnaživanje i jačanje učenika, profesionalni i stručni angažman, podučavanje i učenje, razvoj digitalnih kompetencija i sposobnosti učenika i njihovo praćenje i vrednovanje (Senić Ružić, 2021, str. 14; Redecker, 2017). Ovaj okvir je poslužio kao osnova za formiranje Nacionalnog okvira digitalnih kompetencija nastavnika koji je revidiran 2019. god. Izmenjene uloge nastavnika do kojih je došlo usled korišćenja VI su uočene analizom ovih digitalnih kompetencija. Značaj nastavnika je i da identifikuje učenike koji postižu izuzetne rezultate u nekim oblastima, da prepozna njihove talente i darovitost i podstiče njihov razvoj kroz različite aktivnosti i veštine. Postoji dve vrste darovitosti i to su školska darovitost i kreativno stvaralačka darovitost (Renzuli, 2005).

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Kada je reč o obrazovanju dece sa razvojnim smetnjama, veštačka inteligencija ne predstavlja samo tehnološku inovaciju, već alat koji može značajno doprineti inkluzivnosti, individualizaciji nastave i unapređenju kvaliteta života uopšte. Razmatrajući trenutno ponuđene individualno-obrazovne programe stiče se utisak da se obrazovanje svodi na minimum, te da se unapred očekuju skromni rezultati. U okruženju tako niskih očekivanja, promene na bolje se ne mogu desiti. Učenici sa razvojnim smetnjama često imaju specifične potrebe koje ne mogu biti zadovoljene tradicionalnim metodama nastave. Veliki broj učenika uz mali broj časova predviđenih za individualni rad i nedostatak edukovanog nastavnog osoblja za specifičnosti s kojima se učenik sa smetnjama suočava nas upućuju na zaključke da je prosto nemoguće odgovoriti na zahteve svakog pojedinačnog učenika dosadašnjim metodama. Zato je prva stanica otkrivanje očuvanih potencijala učenika i njihov razvoj. Korišćenjem algoritama koji prate napredak učenika i prilagođavaju sadržaj njegovom tempu, interesovanjima i sposobnostima, veštačka inteligencija omogućava učenje po meri svakog deteta. Na primer, učenici sa disleksijom mogu koristiti softver koji koristi prepoznavanje govora i pretvara tekst u govor, čime se prevazilaze prepreke u čitanju. Takođe, VI omogućava interaktivno i multisenzorno učenje, što je od izuzetne važnosti za decu sa smetnjama u razvoju. Aplikacije koje koriste elemente proširene stvarnosti, govorne asistente i vizuelne simulacije pomažu deci da bolje razumeju pojmove i razvijaju veštine kroz igru, vežbe i praktičan rad. Ovo je naročito korisno za decu sa autizmom, koja često lakše usvajaju informacije kroz vizuelne i praktične prikaze nego kroz verbalnu komunikaciju. A kada govorimo o učenicima koji imaju teškoće u govoru, veštačka inteligencija može doprineti unapređenju korišćenjem pametnih uređaja koji prepoznaju izraze lica, pokrete ili tekstualne inpute, te na taj način mogu lakše izraziti svoje misli i potrebe. Na taj način se smanjuje osećaj izolacije i omogućava aktivnije učešće u obrazovnom procesu. Jedan od važnih aspekata jeste i podrška nastavnicima, terapeutima i ličnim pratiocima. Sistemi koji analiziraju podatke o napretku učenika i identifikuju oblasti u kojima su potrebne dodatne intervencije omogućavaju efikasnije planiranje rada. Na taj način nastavnik dobija precizne uvide koji mu pomažu da unapredi metodologiju radi postizanja boljih rezultata. U obrazovnom sistemu često se mnogo pažnje posvećuje deci sa poteškoćama u učenju, ali ne treba zaboraviti ni potrebe one druge, jednako specifične grupe – izuzetno talentovane i natprosečno inteligentne dece. Ova deca, iako naizgled „laka“ za rad, često se suočavaju s izazovima kao što su dosada, nedostatak motivacije i nedovoljna intelektualna stimulacija u okviru tradicionalnog nastavnog programa. U tom kontekstu, veštačka inteligencija predstavlja snažan alat koji može omogućiti bolje uslove za njihov razvoj i usavršavanje. S obzirom na to da je sistem upravljen na prosečno postignuće, beneficije za ovu grupu učenika odnose se na personalizacija i ubrzano napredovanje. Algoritmi bazirani na veštačkoj inteligenciji mogu identifikovati nivo znanja i kognitivnih sposobnosti učenika i na osnovu toga prilagođavati tempo i težinu

građiva. Tako talentovano dete ne mora čekati ostatak razreda, već može napredovati svojim tempom, istraživati kompleksnije sadržaje i razvijati veštine koje prevazilaze osnovne zahteve. Sledeća važna prednost je pristup naprednim i multidisciplinarnim sadržajima. VI omogućava pristup interaktivnim platformama koje kombinuju nauku, umetnost, programiranje, inženjering i druge oblasti kroz projektno učenje i rešavanje problema, a to moramo priznati standardni obrazovni sistem ne nudi. Na taj način, talentovana deca mogu da zadovolje svoju radoznalost i razviju višestruke inteligencije kroz konkretne zadatke i istraživački rad. Prepoznavanje specifičnih talenata kod dece koje škola možda ne bi uočila pravovremeno može biti polje u kome VI daje pravovremene i potpunije uvide. Analizom obrazaca ponašanja, interesovanja i uspeha u različitim oblastima, VI sistemi mogu pomoći nastavnicima da identifikuju skrivene potencijale i usmere decu ka odgovarajućim aktivnostima, takmičenjima ili mentorskim programima. A na osnovu tako identifikovanih interesovanja, lakše je ponuditi odgovarajući sadržaj. Vrlo često se za razvoj natprosečno talentovanih učenika čeka sve do srednje škole kada se dobija prilika za posebna usmerenja. Ali, i to nekim učenicima može ostati nedostupna opcija s obzorom na to da specifičnih škola nema u svim gradovima Republike Srbije. Iz tog razloga, globalno povezivanje i umrežavanje sa vršnjacima i mentorima širom sveta može doneti dragocene promene. Talentovana deca često traže intelektualni izazov i komunikaciju sa onima koji dele slične interese. Kroz virtuelne učionice, diskusione forume i zajedničke projekte, VI može poslužiti kao most ka globalnoj zajednici koja neguje talenat i izvrsnost. VI je alat koji, uz pravilno korišćenje, može omogućiti izuzetno talentovanoj deci da uče dublje, brže i smislenije, bez ograničenja koje često nameću konvencionalni obrazovni modeli. Naravno, korišćenje VI u obrazovanju mora biti praćeno etičkim principima, zaštitom privatnosti i uz nadzor stručnjaka. Važno je da tehnologija bude alat koji podržava ljude, a ne zamena za ljudski kontakt, empatiju i razumevanje koje su ključni u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način veštačka inteligencija postaje moćan saveznik u stvaranju inkluzivnog i pravednog obrazovanja koje omogućava svakom detetu da dostigne svoj puni potencijal.

PREGLED ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI VI U NASTAVNOM PROCESU

Istraživanja koja su se bavila uticajem VI, najčešće su se odnosila na uticaj korišćenja VI na različite aspekte rada nastavnika. Problemi sa kojima se nastavnici susreću prilikom upotrebe alata VI, jeste problem samog prilagođavanja digitalnoj tehnologiji i alatima, brze i česte promene u sistemu samog funkcionisanja alata, kao i prilagođavanje istih interakciji sa učenicima. Sposobnost razumevanja funkcionisanja VI alata je izazov nastavnicima, posebno onim sa dužim radnim stažom i ustaljenim navikama u održavanju nastave bez digitalne tehnologije. Iako se digitalna tehnologija svakodnevno koristi, to ne znači da je lako upotrebljavati u njenim različitim oblicima i iskoristiti sve njene resurse. Veoma često je prisutna zabrinutost

nastavnika o tome kako će se snaći prilikom upotrebe alata VI, i kako će iste koristiti u radu sa učenicima (Radulović i Sekulić, 2021). Kada je u pitanju izvođenje online nastave, nastavnici su se izjasnili da su imali poteškoće u organizaciji privatnih i poslovnih obaveza jer se sve obaveze odrađuju u istom okruženju (Farmer & West, 2019). Nizak nivo sposobnosti korišćenja digitalne tehnologije u novim situacijama je jedan od izazova sa kojim se susreću nastavnici (ZUOV, 2020). Zbog ovakvih izazova, nastavnicima je neophodna konstantna podrška prilikom usvajanja novina u obrazovanju, samim tim i alata VI. Na taj način se brže i lakše prevazilaze poteškoće. Ostala istraživanja su se bavila uticajem korišćenja dodatnih alata u nastavi na poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa. Novi trendovi koji se pojavljuju u obrazovanju se mogu svrstati u nekoliko kategorija i to: otvorenost, relevantnost, saradnja i zabava, personalizacija i uključenost svih čula prilikom nastavnog procesa (Young Digital Planet, 2015). Sve ovo dovodi do nekih novih oblika učenja i to učenje učenika među sobom i učenje između učenika i nastavnika (Leigh Smith & MacGregor, 2009; Harasim, 2017). Sledeći oblik jeste preduzetničko učenje koje predstavlja znanje koje se stiče u praksi postizanjem različitih uspeha (Minniti & Bygrave, 2001) i nevidljivo učenje kroz koje se znanje nenamerno i neprimetno usvaja putem saradnje između nastavnika i učenika, a značajno utiče na razvoj znanja i veština kod učenika (Moravec, 2016). Učenje vredi više kada se zasniva na postavljanju pitanja i dobijanju odgovora, posebno kada su pitanja iz suprotstavljenih i različitih perspektiva (Heick, 2019). Personalizovano učenje se odvija na način da učenik samostalno bira metode učenja, ciljeve i oblasti koje ga zanimaju (Tomić i Juričić, 2018). Gemifikacija je oblik učenja u kojem učenici uče koristeći dizajn kompjuterskih igara za rešavanje realnih problema (Juričić, 2016). Prednost korišćenja alata vještačke inteligencije je dostupnost velikog broja podataka i informacija koji učenika zanimaju u datom trenutku ili su mu potrebne. Da li će i na koji način učenici primenjivati alate vještačke inteligencije zavisi od njihovih osobina ličnosti, potreba i interesovanja u datom trenutku, kao i od njihove međusobne interakcije i interakcije sa nastavnicima.

ISTRAŽIVANJE

Radi sticanja uvida u stavove studenata o korišćenju VI u nastavnom procesu, sprovedli smo istraživanje na uzorku od 124 studenata u Novom Pazaru. U istraživanju je korišćen upitnik o korišćenju vještačke inteligencije QUIA (eng. Questionnaire on the use of Artificial Intelligence, Red Internacional de Investigadores en educacion; 2023). Anketa je sprovedena u aprilu 2025. godine i na reprezentativan način oslikava mišljenje studenta o potencijalima i koristima primene VI u obrazovanju kako u standardnim tako i u IOP programima, te koliko ih brine zloupotreba podataka i etičnost same VI. Ispitanici su studenti svih nivoa visokog obrazovanja, a najviše njih (28) je treća godina osnovnih akademskih studija

Dobijeni rezultati pokazuju da je prostor za primenu veštačke inteligencije u izgradnji savremenog obrazovnog sistema veliki. Rezultati nam, ujedno, govore da je kontinuirani rad na podizanju nivoa digitalne pismenosti neizostavan, i da se u narednom periodu mora posvetiti pažnja otklanjanju postojećih dilema koje mogu voditi u zloupotrebu.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Slika 1

Raspodela ispitanika prema polu

Na upitnik je odgovorilo ukupno 127 ispitanika, od čega 91 ženskog, a 36 muškog pola.

Slika 2

Raspodela odgovora na pitanje o mogućnosti transformacije obrazovnog sistema

2. Verujem da AI može pozitivno transformisati visoko obrazovanje.

126 одговора

Skoro polovina ispitanika veruje da veštačka inteligencija ima potencijal da značajno i pozitivno transformiše obrazovni sistem. Ovaj rezultat ukazuje na široko rasprostranjeno poverenje u sposobnost savremenih tehnologija da unaprede obrazovanje, učine ga dostupnijim, efikasnijim i prilagođenijim različitim profilima učenika.

Slika 3

Raspodela odgovora na pitanje o personalizaciji nastavnog procesa

3. AI može personalizivati iskustvo učenja učenika.
126 одговора

Slika 4

Raspodela odgovora na pitanje o dostupnosti obrazovanja osobama sa smetnjama u razvoju

12. Verujem da je osobama sa smetnjama u razvoju obrazovanje dostupnije zahvaljujući AI.
125 одговора

Stav većine ispitanika da veštačka inteligencija može pozitivno uticati na obrazovanje učenika sa poteškoćama u razvoju osvetljava važan pravac u kome bi obrazovni sistem trebalo da ide ka inkluziji, jednakim mogućnostima i tehnologiji koja služi svakom detetu. Ključ uspeha leži u pažljivoj implementaciji, obuci nastavnika i etičkom korišćenju VI, sa jasnim ciljem da se učenicima pruži podrška, a ne da ih zameni ili izloži dodatnim rizicima.

Slika 5*Raspodela odgovora na pitanje o korišćenju VI u obrazovanju talentovanih učenika*

13. Za izuzetno talentovane studente, upotreba AI u nastavnom procesu donosi velike rezultate.

125 одговора

Ovaj stav ukazuje na sve veću svest o tome da tradicionalni obrazovni sistemi često nisu dovoljno fleksibilni da odgovore na potrebe darovitih učenika, dok VI nudi rešenja koja omogućavaju dublje, brže i personalizovanije učenje. Učenici sa višim intelektualnim kapacitetima često ostaju nedovoljno angažovani u standardnim obrazovnim okruženjima, ali uz pametnu i etičku primenu VI, moguće je stvoriti uslove u kojima njihovi potencijali dolaze do izražaja. Krucijalno je, međutim, da se ova tehnologija koristi uz vođstvo stručnih nastavnika i uz jasan fokus na ljudske vrednosti kao i razvoj celovite ličnosti.

Slika 6*Raspodela odgovora na pitanje o zaštiti ličnih podataka*

18. Veoma sam zabrinut/a za privatnost mojih ličnih podataka kada se koriste AI sistemi.

125 одговора

Rezultati ankete pokazuju da značajna većina ispitanika izražava zabrinutost za bezbednost i privatnost svojih ličnih podataka kada koriste sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Ovaj rezultat ukazuje na rastuću svest o rizicima koje digitalne tehnologije nose, kao i na potrebu za transparentnijim i etički odgovornijim pristupom razvoju i primeni veštačke inteligencije.

Slika 7*Raspodela odgovora na pitanje o budućnosti pozicije nastavnika*

20. Veoma sam zabrinut/a da bi AI mogla zameniti nastavnike u budućnosti.

125 одговора

Većina ispitanika smatra da veštačka inteligencija, uprkos tehnološkoj moći i brzom razvoju, ne može zameniti ulogu nastavnika u obrazovanju. Ovaj stav ukazuje na duboko ukorenjeno shvatanje da je obrazovni proces mnogo više od prenosa informacija – on je ljudska interakcija, emocionalna podrška i moralno usmeravanje.

Slika 8*Raspodela odgovora na pitanje o budućnosti primene VI u obrazovnom sistemu*

26. Potpuno verujem da će AI biti od suštinskog značaja u online obrazovanju u budućnosti.

125 одговора

Većinski odgovor ukazuje na svest o tome da tradicionalni modeli obrazovanja više ne mogu u potpunosti odgovoriti na potrebe savremenog društva, te da tehnologija, posebno VI, može igrati ključnu ulogu u njegovoj modernizaciji i osavremenjivanju.

DISKUSIJA

Sprovedena anketa nam je dala dodatni uvid u stavove studenata o ulozi VI u obrazovanju. Rezultati ukazuju na značajnu saglasnost među ispitanicima da VI ima potencijal da reformiše obrazovni sistem. Većina učesnika smatra da VI može

poboljšati kvalitet obrazovanja, naročito kada se govori o personalizaciji nastavnog programa i pružanju dodatne podrške učenicima sa posebnim potrebama ili izuzetnim sposobnostima. Ova perspektiva se poklapa sa globalnim trendovima u obrazovanju. Međutim, uprkos optimističnim rezultatima u pogledu integracije VI u nastavi, većina ispitanika veruje da ona ne može zameniti nastavnika. Mišljenje studenata korespondira sa stavovima stručnjaka koji ističu da VI ne može biti verna replika emocionalne inteligencije, empatije i fleksibilnosti u socijalnim odnosima. Od posebnog značaja su nam i rezultati koji govore o prepoznavanju uloge VI u podršci učenicima sa poteškoćama u razvoju ili učenicima sa izuzetnim talentima. U programima i za jedne i za druge uočavamo nedostatke koje VI može nadomestiti. Iz rezultata zaključujemo da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se na odgovarajući način rešilo pitanje etike i digitalne pismenosti, te transparentnosti, pravednosti i dostupnosti. Prostor za implementaciju savremenih platformi koje razvijaju potencijale svakog pojedinca je cilj kojem težimo. Ipak, ono što na putu razvoja ne smemo zaboraviti jeste humani pristup naprednoj tehnologiji, a upravo u ovom segmentu vidimo ulogu psihologa nezamenljivom. Jedino uz integraciju psiholoških programa kroz obrazovanje možemo graditi funkcionalne, efikasne i moralne ličnosti koje doprinose zajednici.

ZAKLJUČAK

Veštačka inteligencija donosi brojne prednosti u obrazovanju, međutim važno je naglasiti da ona ne može, niti treba, da zameni nastavnika. Ljudski aspekt u obrazovanju ostaje nezamenljiv. Uloga nastavnika nije samo prenošenje znanja, već i emocionalna podrška, izgradnja socijalnih veština i razvoj potencijala učenika. Sa pozicije psihologa, negovanje empatije, moralnih vrednosti i međuljudskih odnosa smatramo ključnim za formiranje celovite ličnosti. U tom kontekstu, veštačka inteligencija treba da bude podrška i alat, a nikako supstitucija. Integracijom VI u obrazovni proces možemo unaprediti kvalitet nastave, ali samo ako to činimo uz poštovanje etičkih principa, humanosti i odgovornosti. Naš cilj ne sme biti samo stvaranje uspešnih učenika, već i dobrih, saosećajnih, odgovornih obrazovanih ljudi spremnih da doprinesu zajednici u kojoj žive. Primena veštačke inteligencije u obrazovanju mora biti zasnovana na jasnim moralnim principima, jer se radi o radu sa decom i mladima čije vrednosti i pogledi na svet tek treba da se izgrade. Moralni pristup podrazumeva da se tehnologija koristi odgovorno – tako da poštuje dostojanstvo svakog učenika, ne pravi razlike po osnovu porekla, pola ili sposobnosti i ne narušava privatnost. Algoritmi i sistemi moraju biti transparentni, pravedni i oslobođeni od predrasuda. Takođe, veoma je važno da učenici ne odrastaju uz osećaj da ih tehnologija prati, procenjuje ili „radi umesto njih“. Moramo ih učiti kako da koriste veštačku inteligenciju kao sredstvo za učenje i istraživanje, a ne kao autoritet koji sve zna. Uz to, edukovanje učenika o samoj etici tehnologije – kako da kritički razmišljaju, prepoznaju manipulaciju i razvijaju sopstvenu odgovornost u digitalnom svetu je zadatak koji stoji pred obrazovnim sistemom. Na kraju, najvažnije je da tehnologija, bez obzira na napredak, nikada ne ugrozi osnovne ljudske vrednosti:

empatiju, solidarnost, poštovanje i fleksibilnost. Ona nesumnjivo može biti korisna i moćna – ali samo ako ostane u službi čoveka. Potrebno je uspostaviti jasna pravila zaštite podataka, obavezne smernice za prikupljanje i obradu informacija, kao i mehanizme putem kojih korisnici mogu zaštititi svoja prava. Bez poverenja, čak i najnaprednije tehnologije neće imati široku i sigurnu primenu u društvu. Rezultati sprovedenog istraživanja nas upućuju na važnost VI već sada u nastavnom procesu i da studenti očekuju još širu primenu. Zato imamo priliku da paralelno sa ikorporacijom VI u nastavu sprovedimo edukaciju i razvoj kompetencija kada je u pitanju njena primena. Veštačka inteligencija ne može zameniti ljudsku genijalnost, ali uz duboko humani pristup može bit snažan saveznik u pomeranju granica ljudskog saznanja.

LITERATURA

1. Bogdanović, M. (2012). Učenje i savremena informaciono-komunikaciona tehnologija. U: N. Potkonjak (ur.), *Godišnjak Srpske Akademije Obrazovanja sa Međunarodnog naučnog skupa Obrazovne inovacije u informacionom društvu* (str. 219–230). Beograd: Srpska akademija obrazovanja.
2. Farmer, T., & West, R. (2019). Exploring the concerns of online k-12 teachers. *Journal of Online Learning Research*, 5(1), 97–118.
3. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E-learning in the 21st century: A framework for research and practice*. New York: Routledge.
4. Garrison, D. R. (2017). *E-Learning in the 21st Century: A Community of Inquiry Framework for Research and Practice*. New York: Routledge
5. Harasim, L. (2017). *Learning Theory and Online Technologies*. New York: Routledge
6. Martinoli, A. (2019). U susret izazovima obrazovanja za medije i kulturu 21. stoljeća: Nova znanja i vještine za digitalno, interaktivno i participativno okruženje. *Medijska istraživanja*, 25(2), 5–28.
7. Minniti, M. & W. Bygrave. (2001). A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 25(3), 5–16.
8. Moravec, J. (2016). A Theory of Invisible Learning. Dostupno na <https://www.educationfutures.com/blog/post/theory-invisible-learning>
9. Radulović, L. i Sekulić, J. (2021). Nastavničke brige o digitalnim tehnologijama u nastavi: pregled istraživanja. U: I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koruga (ur.), *Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju* (str. 97–102). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije
10. Renzulli, J. (2005). The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Promoting Creative Productivity. In: R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), *Conceptions of Giftedness* (246–279). Cambridge: Cambridge University Press.
11. Senić Ružić, M. (2021). Digitalna transformacija obrazovanja u Srbiji – pitanje digitalne pismenosti ili digitalne kompetencije. U: I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koruga (ur.), *Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju* (str. 11–24). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije.

12. Tomić, V. i Juričić, D. (2018). *Obrazovni trendovi uz potporu digitalnih tehnologija*. Zagreb: Carnet.
13. Vaughan, D. M., Cleveland-Innes, M. & Garrison, D. R. (2013). *Teaching in Blended learning environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry*. Edmonton: AU Press, Athabasca University

SUMMARY

The paper deals with the importance of artificial intelligence (AI) in modern education, with special reference to its benefits for students with developmental disabilities and for above-average talented students. Artificial intelligence enables personalized learning, adaptive teaching methods and access to content adapted to the individual needs of students. For students with disabilities, AI facilitates communication, supports ability-based work, and reduces feelings of isolation. For gifted students, AI enables accelerated progress, deeper exploration of the material and stimulating learning outside the framework of the standard program. The results of the conducted survey show that the majority of students believe that AI has the potential to positively transform the education system and become an essential part of it in the future. However, the respondents also emphasize that the human factor in education must not be replaced. The role of the teacher remains irreplaceable in the emotional, moral and social dimension of education, which is a key condition for the healthy development of students.